

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ ГЛАУКОМЕ

Кулдашев Ж.М.
(РНЦЭМП БФ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405723>

Актуальность. Глаукома занимает одно из ведущих мест среди причин необратимой слепоты и слабовидения. По прогнозам Quigley Н. (2004) общее число больных глаукомой в мире к 2020 г. может составить 80 млн. человек, а слепота вследствие этого заболевания увеличится до 11,2 млн. человек. Несмотря на эффективные терапевтические и хирургические методы, направленные на нормализацию внутриглазного давления, у каждого пятого пациента с глаукомой продолжается распад зрительных функций.

Цель исследования. Оценка нейродегенеративных изменений зрительного нерва у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой по данным магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Обследовано 14 пациентов с подозрением на глаукому в рамках диагностического комплекса обследования. У 6 пациентов диагноз не подтвердился, и они составили контрольную группу при оценке состояния зрительного нерва. У 8 пациентов диагноз первичной открытоугольной глаукомы подтвердился. У 4-х пациентов по данным офтальмологического обследования определялась одинаковая I стадия глаукомы в обоих глазах; у 2-х пациентов I стадия глаукомы в одном глазу, II стадия в другом; у 2-х пациентов I стадия глаукомы в одном глазу, III стадия в другом. Исследование выполнялось на высокопольном МРТ аппарате напряженностью магнитного поля 1.5 Т, с использованием головной катушки. Пациент располагался на спине головой вперед. Голова располагалась в головной катушке и иммобилизовалась специальными подушками. Центр лазерного луча фокусировался над переносицей.

В исследовании были использованы следующие протоколы: Локалайзер, Серия T2 турбо спин-эхо в аксиальной плоскости, Серия T1 спин-эхо в сагиттальной плоскости, Тонкосрезное градиентное T2-ВИ (CISS, Constructive interference in steady state) в косой корональной плоскости и T2 турбо спин-эхо с жироподавлением в косой корональной плоскости. Оценка зрительного нерва каждого глаза проводилась отдельно. Измерение диаметра зрительного нерва проводилось на расстоянии 3, 6, 9 и 12 мм от глазного яблока, при этом учитывались вертикальный и горизонтальный размеры. Рассчитывалось среднее значение и отклонение от него. Измерение проводилось с помощью программы RadiAnt Dicom Viewer.

Результаты. Зрительный нерв на МР-изображениях характеризовался округлой формой с гипоинтенсивным сигналом, был окружен эпинеуральной оболочкой с гиперинтенсивным сигналом. Вертикальные (V) и горизонтальные

(Н) диаметры зрительного нерва составили: контрольной группы V=2,70-3,53 мм, Н=2,54-3,28 мм; I стадии V=2,44-2,96 мм, Н=2,48-2,99 мм; II стадии V=2,17-2,88 мм, Н=2,42-2,83 мм; III стадия V=1,81-2,42 мм, Н=1,36-2,70 мм. Чем выше была стадия глаукомы, тем более значимо уменьшался диаметр зрительного нерва.

Выводы. При обследовании зрительного нерва магнитно-резонансная томография обладает определенным потенциалом и может стать методом выбора в структурной и функциональной оценке зрительного анализатора у больных с первичной открытоугольной глаукомой. На сегодняшний день основным критерием нейродегенерации зрительного нерва при магнитно-резонансной томографии является степень уменьшения его диаметра.

References:

1. Либман Е.С. Современные позиции клинко-социальной офтальмологии. Вестник офтальмологии. 2004;1:10-12.
2. Quigley HA. Neuronal death in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research. 1999;18(1):39-57. doi:10.1016/s1350-9462(98)00014-7.
3. Алексеев В.Н., Газизова И.Р., Никитин Д.Н., Тубаджи Ессам, Ринджибал Алмайсамб, Фарзад Захеда. Первичная открытоугольная глаукома и дегенеративные изменения в центральных отделах зрительного анализатора. Офтальмологические ведомости. 2012;3:23-28.
4. Газизова И.Р., Алмайсам Р. Нейродегенеративные изменения в головном мозге при глаукоме. Клиническая офтальмология. 2012;3:88- 91.
5. Gupta N, Ang LC, Noel de Tilly L, Yucel YH. Human glaucoma and neuronal degeneration in the intracranial optic nerve, lateral geniculate nucleus ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ 2, 2015 63 and visual cortex of the brain. British Journal of Ophthalmology. 2006;90(6):674-678. doi:10.1136/bjo.2005.086769.
6. Еричев В.П., Туманов В.П., Панюшкина Л.А., Федоров А.А. Сравнительный анализ морфологических изменений в зрительных центрах при первичной глаукоме и болезни Альцгеймера. Национальный журнал глаукома. 2014;3:5-13.